

Original paper

MUSIQIY ART - TERAPIYA

© J.T.Yarashev¹✉

¹Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada musiqiy terapiya, musiqa va tarbiya, musiqaning jumladan maqomlarimizning inson ongiga ta'siri, tarbiya kuchi haqida ma'lumot berib o'tiladi. Art- terapiya sohasida hamda musiqiy atr – terapiya bo'yicha Sharq va G'arb olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar, musiqa va musiqaning tarbiyaviy ahamiyati haqidagi fikrlari tahlil qilingan.

Maqsad: ulg'ayib kelayotgan yosh avlodning estetik madaniyatini milliy kuy-qo'shiqlarimiz yordamida tarbiyalash, ularning milliy kuy-qo'shiqlarimiz, maqomlarimizga bo'lgan qiziqishni oshirishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: musiqiy art-terapiya yordamida talabalarning estetik madaniyatini takomillashtirish bilan bir qatorda yosh avlodni musiqaga o'rgatish bilan bir qatorda islom dinida musiqaning o'rni, bugungi kunda maqomlarimizning ilohiy hamda maqomlarda ta'lim, tarbiya, musiqiy art-terapiya yuzasidan olib borilgan ilmiy tadqiqot davomida musiqa hamda tarbiyaning qonuniyatlari, prinsiplariga asoslanganligi, buyuk allomalarimizning manbalarining tahlillari asosida aniqlanishi hamda bu jarayonning mazmuni, amaliy asoslari, ularning samaradorlik darajalari eksperimental tadqiqotlar natijalariga asoslangan ilmiy xulosalar ishlab chiqilganligi bilan ta'minlangan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: musiqiy art-terapiyaga oid musiqiy risolalar yozgan yunon olimlari Pifagor, Platon, Aristotel, britaniyalik san'atshunos Adrian Xill, Afanasiy Kircher hada Ularni Kindiy, Forobiy, Ibn Sino, Urmaviy, Marog'iy, Jomiy, Husayniy, Kavkabi, Darvesh Ali Changiy kabi ma'lum va mashhur olimlar musiqa – ilohiy ne'matdir, uning yaralishi – inson ruhidagi harakatning namoyon bo'lish hodisasi to'g'risida fikrlar, o'quvchilarda musiqa orqali ta'lim-tarbiyaning shakllantirish, musiqaga bo'lgan munosabat masalasida musulmonlar orasida ayrim ixtiloflar mavjudligi, bu borada olimlarining xulosalari, talabalarni o'zbek milliy maqom kuy-ashulalarini o'rgatish orqali ularda musiqiy didni hamda estetik madaniyatni shakllantirishga doir taklif va tavsiyalar ishlab chiqilganligi bilan belgilanadi.

XULOSA: xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, musiqiy art-terapiya talabalarning musiqiy va estetik madaniyatini rivojlantirish, ularning shakllanishi va shaxs sifatida rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Musiqiy art-terapiya orqali talabalar nafaqat estetik madaniyat va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradilar, balki o'zlarining madaniy va ma'naviy

qadriyatlarini ham mustahkamlaydilar. Musiqa ularga o'zlarini tushunish, his-tuyg'ularini boshqarish va ijodiy jihatdan o'sish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: art, musiqa, ruhiyat, qiyos, san'at, madaniyat, shaxs, nafislik, badiiy did, milliy g'urur, estetika, maqom, art, terapiya.

Iqtibos uchun: Yarashev J.T. Musiqiy Art - terapiya. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.417–427.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ART - ТЕРАПИЯ

© Ж.Т. Ярашев¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье представлена информация о музыкальной терапии, музыке и образовании, влиянии музыки, в том числе наших макомов, на разум человека и силе образования. анализируются исследования восточных и западных учёных в области арт-терапии и музыкальной арт-терапии, а также их взгляды на воспитательную ценность музыки.

ЦЕЛЬ: воспитывать эстетическую культуру подрастающего поколения через наши национальные песни, повышать их интерес к нашим национальным песням и макомам.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: помимо повышения эстетической культуры учащихся посредством музыкальной арт-терапии, а также обучения подрастающего поколения музыке, роль музыки в Исламе, роль наших макомов в божественно-научных исследованиях, проводимых по образованию, воспитанию, музыкальная арт-терапия в макомах сегодня базируется на законах и принципах музыки и воспитания, определяемых на основе анализа источников наших великих ученых, а содержание этого процесса, практические основы и уровень их эффективности обеспечиваются разработкой научных выводов на основе результатов экспериментальных исследований.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в своих музыкальных трактатах по музыкальной арт-терапии греческие учёные Пифагор, Платон, Аристотель, британский искусствовед Адриан Хилл, Афанасий Кирхер и другие отразили идеи таких известных учёных, как Кинди, Форابي, Ибн Сина, Урмави, Мароги, Джамии, Хусайни, Кавкаби, Дарвеш Али Чанги, о том, что музыка – это божественный дар, а её творение – проявление движения в душе человека, о формировании образования и воспитания учащихся через музыку, о наличии разногласий среди мусульман по вопросу об отношении к музыке, о выводах учёных по этому поводу, о разработке предложений и рекомендаций по формированию музыкального вкуса и эстетической культуры учащихся путём обучения их мелодиям узбекского национального макома.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение можно сказать, что музыкальная арт-терапия играет важную роль в развитии музыкально-эстетической культуры учащихся, их

становлении и развитии как личностей. Благодаря музыкальной арт-терапии учащиеся не только развивают свою эстетическую культуру и творческие способности, но и укрепляют свои культурные и духовные ценности. Музыка даёт им возможность познать себя, управлять своими эмоциями и творчески расти.

Ключевые слова: искусство, музыка, духовность, сравнение, искусство, культура, личность, элегантность, художественный вкус, национальная гордость, эстетика, статус, искусство, терапия.

Для цитирования: Ярашев Ж.Т. Музыкальное art - терапия. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. С.417–427.

MUSIC ART THERAPY

© Jurabek. T. Yarashev¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article provides information on music therapy, music and education, the influence of music, including our maqams, on the human mind and the power of education. It analyzes the research of Eastern and Western scientists in the field of art therapy and music art therapy, as well as their views on the educational value of music.

AIM: to educate the aesthetic culture of the younger generation through our national songs, to increase their interest in our national songs and maqams.

MATERIALS AND METHODS: In addition to improving the aesthetic culture of students through music art therapy, as well as teaching the younger generation music, the role of music in Islam, the role of our maqams in divine-scientific research conducted in education, upbringing, music art therapy in maqams today is based on the laws and principles of music and education, determined on the basis of an analysis of the sources of our great scientists, and the content of this process, the practical foundations and the level of their effectiveness are ensured by the development of scientific conclusions based on the results of experimental research.

DISCUSSION AND RESULTS: In their musical treatises on music art therapy, Greek scholars Pythagoras, Plato, Aristotle, British art critic Adrian Hill, Athanasius Kircher and others reflected the ideas of such famous scholars as Kindi, Forabi, Ibn Sina, Urmavi, Marogi, Jami, Husayni, Kavkabi, Darvesh Ali Changi, that music is a divine gift, and its creation is a manifestation of movement in the human soul, about the formation of education and upbringing of students through music, about the existence of disagreements among Muslims on the issue of attitudes towards music, about the conclusions of scientists on this matter, about the development of proposals and recommendations for the formation of musical taste and aesthetic culture of students by teaching them the melodies of the Uzbek national maqam.

CONCLUSION: in conclusion, it can be said that music art therapy plays an important role in the development of students' musical and aesthetic culture, their formation and development as individuals. Thanks to music art therapy, students not only develop their aesthetic culture and creative abilities, but also strengthen their cultural and spiritual values. Music gives them the opportunity to know themselves, manage their emotions and grow creatively.

Keywords: art, music, spirituality, comparison, art, culture, personality, elegance, artistic taste, national pride, aesthetics, status, art, therapy.

For citation: Jurabek. T. Yarashev. (2025) 'Music Art Therapy' // Inter education & global study, vol.3 (9), pp.417–427. (In Uzbek).

Musiqa – ruhiyat beshigidir. Bu beshik shu qadar sehrliki, musiqaning og‘ushidan-da orombaxshroq dunyoni topib bo‘lmaydi. Musiqani tinglagan inson, har qanday iztirobli damlarda ham, baxtiyor daqiqalarda ham yurakni zirqiratayotgan yoki hayajondan tobora toshib ketayotgan hislarda ham musiqiy ohanglar qa‘ridan malham izlaydi.

Musiqa – inson hayotining ajralmas qismi hisoblanadi. Musiqa insonning hissiy holati, tafakkuri va ruhiyatiga kuchli ta‘sir ko‘rsatadi. Tarixdan ma‘lumki, musiqaning shifobaxsh xususiyatlari qadim zamonlardan beri qo‘llanib kelinadi. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar ham musiqa inson ruhiyati va jismoniy salomatligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi.

Musiqa insonning turli kayfiyatlari hisoblangan ko‘tarinkilik, shodlik, xursandchilik, zavqlanish, mushohadalik, g‘amginlik, xavf, qo‘rquv kabi kayfiyatlarni o‘zida mujassamlashtiradi. Bundan tashqari, musiqa shaxsning irodaviy sifatleri (qat‘iyatlik, intiluvchanlik, o‘ychanlik, vazminlik va boshqalar)ni, uning tabiati (mijozi)ni yorqin aks ettiradi. Musiqaning ushbu ifodaviy tasviriy imkoniyatlari yunon olimlari - Pifagor, Platon, Aristotel va Sharq mutafakkirlari - Forobiy, Ibn Sino, Jomiy, Navoiy, Bobur, Kavkabi, tasavvuf arboblari - Imom G‘azzoliy, Kalobodiy Buxoriy va boshqa allomalar tomonidan yuqori baholangan, sharh va ilmiy tadqiq qilingan. Musiqaning odam ongi va hissiyotiga ta‘sir etishning ajoyib kuchi uning ruhiy jarayonlarga hamohang bo‘lgan protsessual - muayyan jarayonli tabiati bilan bog‘liqdir [5]

Odam ongi va hissiyotiga musiqiy oganglar yordamida ta‘sir etishning samarasi, uning ruhiy jarayonga hamohang bo‘lgan muayyan jarayonli tabiatga bog‘liq. Insonning ichki dunyosi, ruhiy holatini ifodalashga moyil bo‘lgan lirika musiqaning “botiniy” tabiatiga ancha yaqin hisoblanadi. Musiqa insonning axloqiy va estetik didini shakllantirish, hissiy tuyg‘ularini rivojlantirish, ijodiy qobiliyatlarini rag‘batlantirish vositasi sifatida ham muhim rol o‘ynaydi.

Art-terapiya (inglizcha: art „san‘at“ terapiya - davolash) -san‘at va ijodkorlikdan foydalanishga asoslangan psixoterapiya va psixologik korreksiyaning yo‘nalishlaridan biri [6]. So‘zning tor ma‘nosida art-terapiya odatda mijozning psixo-emotsional holatiga ta‘sir ko‘rsatishga qaratilgan vizual art terapiyani anglatadi. Art terapiya (art - san‘at, therapy - davolash) san‘at bilan davolash degan ma‘noni anglatadi. “Art terapiya” atamasi san‘at

vositasida shaxsiy, ijtimoiy va psixologik muammolarni hal qilish, ichki hissiyotlarni, tajribalarni ifoda etish hamda ularni tahlil qilish bilan bog'liq psixoterapiya usulini anglatadi. Art terapiya ijodkorlik bilan birlashtirilgan muloqotning terapevtik ta'siriga asoslangan usul hisoblanadi. Art terapiya psixoterapiyaning nisbatan yangi yo'nalishidir.

“Art terapiya” atamasi ilk bor 1938-yilda britaniyalik san'atshunos Adrian Xill tomonidan kiritilgan. U “Art terapiya” usulni sil kasalligidan davolanayotgan bemorlarda sinashni taklif etib, shaxsiy tajribasi orqali san'atning terapevtik kuchini anglab yetgan. Adrian Xill [2] ijodiy faoliyatning davolovchi kuchi orqali bemorlarning ruhiy va jismoniy holatini yaxshilash mumkinligini tushunib, uni kengroq joriy etishni boshlagan. San'at bilan davolash usullari dastlab natsistlar lagerlarida stress olgan bolalar bilan ishlash uchun qo'llanilgan.

Art terapiya – insonning hissiy va shaxsiy-semantik sohalariga, uning munosabatlari tizimiga, asosan musiqa san'atiga, musiqaning inson faoliyatga kuchli ta'sir ko'rsatishga asoslangan psixoterapiyaning ixtisoslashgan shakli hisoblanadi. Art terapiya yordamida inson o'z-o'zini ifoda etish hamda o'z-o'zini bilishni san'at orqali shaxsiy rivojlanish bilan uyg'unlashtirish, shuningdek, atrofdagi dunyoning haqiqatini hisobga olgan holda konstruktiv harakatlar qilish qobiliyatini rivojlantirishdan iboratdir. Bu art terapiyaning eng muhim tamoyili - mazmuni, shakli va sifatidan qat'iy nazar, ijodiy tasviriy faoliyatning barcha mahsulotlarini tasdiqlash va qabul qilishni nazarda tutadi.

Art-terapeya insonning ichki his-tuyg'ulari, ong ostidagi fikrlarini badiiy faoliyat orqali ifoda qilishga yordam beruvchi psixoterapeya usulidir. U turli shakllarda qo'llaniladi, bu usullar orqali odam o'zini ifoda qilish, hissiyotlarini o'rganish va ichki muammolarini hal qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Art-terapiyaning asosiy turlari quyidagilardir: [1 rasmga qarang]

1-rasm. Art terapeyaning turlari

Art terapeyaning 8 ta turi bo'lib ular quyidagicha namlanadi:

1. Rassomlik terapiyasi (Drawing/Painting Therapy)

Bu usul ranglar va shakllar orqali hissiyotlarni ifodalashga imkon beradi. Odam qog'oz yoki kanvasda bo'yoqlar, qalam yoki boshqa asboblarda yordamida o'z his-tuyg'ularini ifoda qiladi.

2. Haykaltaroshlik terapiyasi (Sculpting Therapy)

Haykaltaroshlik orqali inson o'z muammolarini yoki ichki dunyosini uch o'lchamli shakllar orqali ko'rsatishi mumkin. Loy, plastilin, tosh yoki boshqa materiallar ishlatiladi.

3. Kollaj terapiyasi (Collage Therapy)

Suratlar, qog'oz parchalari, matolar, va boshqa materiallarni birlashtirib yaratish jarayoni orqali kishi o'z hayotiy tajribalari, istaklari va qo'rquvlarini aks ettirishi mumkin.

4. Fototerapiya (Photo Therapy)

Fotografiyalarni ishlatish orqali insonning xotiralari, hissiyotlari va o'tmishi bilan ishlashga qaratilgan. Suratlar orqali o'z his-tuyg'ularini qayta ko'rib chiqish, qayta his qilish imkoniyati yaratiladi.

5. Musiqa terapeyasi (Music Therapy)

Musiqa eshitish, yaratish yoki musiqiy asboblarni chalish orqali hissiyotlar ifodalanadi. Musiqa insonning psixologik holatiga ta'sir qiluvchi kuchli vositadir.

6. Raqs terapeyasi (Dance Therapy)

Jismoniy harakatlar orqali inson o'z hissiyotlarini ifoda qiladi. Bu tananing erkin harakatlari orqali stressni tushirish va ichki his-tuyg'ularni tashqariga chiqarish usuli hisoblanadi.

7. Adabiyot terapeyasi (Bibliotherapy)

Art terapiyaning bu turida odam kitoblar o'qish, hikoya yozish yoki poeziya yaratish orqali ichki dunyosini tushunishga va ifoda qilishga yordam oladi. Yozuv yoki o'qish jarayoni orqali shaxsiy hissiyotlar va kechinmalar bilan ishlanadi.

8. Drama terapeyasi (Drama Therapy)

Ushbu turda o'yin va rol o'ynash orqali insonning o'zini ifoda qilishiga yordam beradi. Rollar orqali odam o'z hissiyotlari va muammolarini tashqaridan ko'rishga harakat qiladi.

Bu turlar turli vaziyatlarda va har xil maqsadlar uchun qo'llanilishi mumkin. Art-terapeya odamni his-tuyg'ularini so'zsiz ifodalash va qabul qilish imkoniyatini beradi.

Art terapiya - muayyan san'at shakliga mansub janr bo'yicha ham, psixokorrektiv terapevtik qo'llanilish yo'nalishi va texnologiyasi bo'yicha ham aniqlanadigan farq va xususiyatlarga ega bo'lgan psixokorrektiv metodlar majmuidir.

Art terapiya san'at vositasida ta'minlanganligi sababli, uning tizimliliigi, avvalo, san'at shakllarining o'ziga xosligi bilan asoslanadi:

- musiqa - musiqa terapiyasi;
- tasviriy san'at - izoterapiya;
- teatr, tasvir - obrazoterapiya;
- adabiyot, kitob – biblioterapiya;
- raqs, harakat - kineziterapiya.

Musiqaning inson tanasiga psixofiziologik ta'siri masalasi dolzarb mavzulardan biri bo'lib kelmoqda. Bu jarayonni aniqroq tushunish uchun avvalo musiqa terapiyasining rivojlanish tarixiga murojaat qilishimiz kerak.

Tarixiy manbalarga tayanadigan bo'lsak musiqa madaniyati qadimdan paydo bo'lgan bo'lib, uning yoshi taxminan XXV asrdan oshadi. Musiqa Gretsiyada paydo bo'lgan bo'lib, yunonlar uchun musiqa jamiyatda markaziy o'rinni egallagan va katta ahamiyatga ega

bo'lgan. Chunki, yunonlar hayotidagi ko'plab harakatlari musiqa yordamida bajarilgan. Masalan: turli raqslar, aktyorlik, teatr, jismoniy mashqlar va boshqalar.

Qadimgi Yunonistonda musiqa haqida ikkita ilmiy tushuncha shakllangan:

1) Aristotelning kontseptsiyasi. "Musika insonning axloqiy holatining aksidir". Musika aks ettirish orqali insonga ta'sir qilishi va uni uyg'unlashtirishi mumkin.

2) Pifagorning musiqa haqidagi ta'limoti. Koinot - bu o'zini o'zi boshqaradigan asbob bo'lib, uning atroflarida 10 ta to'p mavjud bo'lib, ular aks sado berib, uyg'unlikni yaratadi. Musika dastlab dunyoga singib ketgan[9]. Pifagor "euritmiya" tushunchasini kiritdi - odamning kundalik hayotda ritmi topish qobiliyati. Musika koinot ritmini, inson qalbidagi tartib va uyg'unlikni bera oladi. Pifagor musiqani barcha kasalliklarga davo sifatida topdi. Musika, uning ohangi va ritmi yordamida inson tinchlanadi, asabiylashish va qo'rquvni yo'q qiladi, u o'ziga xos "musiqiy shifo" ni amalga oshiradi.

Aflotun musiqani inson, jamiyat o'rtasidagi uyg'unlik vositasi deb bilgan. Aflotun musiqa va qo'shiqning shifobaxsh kuchi haqida o'z asarlarida yozib qoldirgan. Aflotun bosh og'rig'iga dori berishda qo'shiqdan foydalangan va musikasiz dori o'z kuchini yo'qotadi, deb aytgan.

Qadimgi Misr va Rimda musiqaning shifo vositasi sifatida ta'siri keng qo'llanilgan. Masalan, Qadimgi Misrda Nil daryosida qayiqda sayr qilishda musiqadan shifo sifatida foydalanilgan. Musika qadimgi Misr sehrarlari, shifokorlari va ruhoniylari tomonidan shifo vositasi sifatida ishlatilgan. Kun bo'yi qo'shiq kuylash ko'plab kasalliklarni davolaydi, deb ishonilgan.

Qadimgi Xitoyda an'anaviy xitoy tabobati bilan bir qatorda musiqadan ham unumli foydalanilgan. Xitoy musiqa terapiyasida musiqa asboblari alohida o'ringa ega bo'lib, buning natijasida tana a'zolari, ularning ovozi va koinot tebranishlari o'rtasida ma'lum bir aloqa o'rnatilgan. Demak, musiqa insonni uyg'unlashtirgan va uni tabiat bilan bog'lagan [8] degan xulosaga kelish mumkin.

Bugungi kunda musiqaning shifobaxsh xususiyatlarga ega ekanligi yuzasidan ko'plab ma'lumotlar mavjud. Ular turli tarixiy davrlarga tegishli. Yuqorida tavsiflangan musiqaning davolovchi xususiyatlari empirik tarzda, ilmiy tadqiqotlarsiz olingan va XIX asrgacha tibbiyot muassasalarida qo'llanilmagan.

Musika terapiyasiga qiziqish XIX asrning o'rtalarida boshlangan. Musika terapiyasi chet elda psixoterapiyada keng qo'llanila boshlandi. Musika insonning hissiy sohasiga katta ta'sir ko'rsatishi, tiklanishni yaxshilaydigan tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatishi tufayli tibbiyot amaliyotiga kiritilmoqda.

Birinchi musiqa terapiyasi ilmiy tadqiqot instituti 1993 yilda ochilgan. Musiqiy terapiya usullari esa 2003 yilda Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan [10]. Musika terapiyasi ko'nikmalarini egallash bo'yicha kurslar ham o'sha yili ochilgan bo'lib, birinchi Rossiya musiqa terapevtlari milliy assotsiatsiyasi (NAMT) 2008 yilda ro'yxatga olingan.

Sog'lomlashtiruvchi musiqa terapiyasi K. Orff [3], B. Yavorskiy [12] larning musiqiy ta'lim usullaridan kelib chiqqan. Musiqadan foydalanish salbiy his-tuyg'ular va holatlarni

bloklaydi, tinchlantiradi va dam olish effektini beradi, stressni kamaytiradi hamda inson uchun shaxsiy o'sish manbai bo'lib xizmat qiladi. Musiqa psixologiyasi uni turli yo'nalishlarda o'rganadi: vokal terapiyasi, ijodiy va retseptiv musiqa terapiyasi. Retseptiv musiqa terapiyasi musiqani idrok etish muammosini o'rganishga qaratilgan. Ijodiy musiqa terapiyasi shaxsning ijodiy moyilligini rivojlantirish va o'zini namoyon qilishni yaxshilash imkonini beradi. Vokal terapiyasi mumtoz qo'shiq orqali davolanish uchun ishlatiladi [11].

Buyuk faylasuf va olim, sharq tabobati asoschisi Ibn Sino [4] Forobiyning ilmiy izlanishlaridan ilhomlanib, ruhiy kasalliklarga chalingan bemorlarni davolashda dori vositalari va musiqani uzviy bog'liq tarzda qo'llaydi va bemorlar musiqa bilan shug'ullanishi kerakligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, ushbu uch omil dori-darmon, musiqa va musiqa ijrosi bemorni davolashda yuqori samara berishi mumkin. Ibn Sino o'zining "Kitab ash-shifo", "Kitab an-Najot" asarlarida bemorga kuch, ishonch, dadillik va yaxshi kayfiyat bag'ishlash hamda bemorni davolashda musiqaning o'rni haqida ko'plab fikrlar qoldiradi.

Musiqaning inson ma'naviyatiga ta'siri juda qadimdan Sharq mutafakkirlari va musiqashunoslari fikrini band qilgan. Arablar faylasufi Al-Kindiy [1] musiqani koinot garmoniyasi, inson ruhiyati garmoniyasiga qiyosan o'rganadi, insonni jismoniy va ma'naviy sog'lom qiluvchi omil sifatida idrok etadi. U musiqaga doir risolalarida kuy, rang va hidlarni estetik idrok etish jarayonidagi mushtaraklikni aniqlashga ham ahamiyat beradi. Al-Kindiy Sharq olimlari orasida birinchilardan bo'lib musiqa nazariyasi haqida risolalar yozibgina qolmay, musiqaning badiiy-estetik va tarbiyaviy jihatlariga ham katta e'tibor berdi.

Markaziy Osiyo, umuman, Sharqning dunyoga mashhur allomalari kabi Al-Kindiy ham o'z zamonasining barcha fanlaridan xabardor shaxs bo'lganligi uchun uni "hakimlar otasi" deb atashgan. Abu Rayxon Beruniy [7] o'zining mashhur "Ma'danshunolik" asarida shu sohaga oid kitoblar orasida Al-Kindiyning risolasidan bo'lak durustroq asar ko'rmaganligini yozadi. Darhaqiqat, Al-Kindiy matematika, astronomiya, kimyo, geologiya, geodeziya, tarix kabi fanlar bilan teran shug'ullangan. U arab olimlari orasida birinchi bo'lib materiya, shakl, ruh, vaqt, makon va zamon kabi falsafiy terminlarni ta'riflab berdi.

Al-Kindiyning tib ilmida qilgan xizmati shundaki, u musiqa bilan tabobatning o'zaro aloqadorligini aniqlagan. U musiqaning insonga ruhiy ta'siri ustida ko'p shug'ullangan va bu sohada anchagina muvafaqqiyatlarga erishgan. Ibn Sino ruhiy kasalliklarni davolashda Al-Kindiyning musiqa bilan davolash sohasidagi ishlariga katta e'tibor bergan.

Buyuk mutafakkir Abu Ali ibn Sinoning serqirra ilmiy merosida musiqa muhim va salmoqli o'rin tutadi. Ibn Sino o'zidan oldin o'tgan yunon faylasuflari Aristotel, Ptolemey, Evklid, shuningdek sharq olimlari Xorazmiy, Kindiy va Forobiy asarlarini ijodiy o'zlashtirib, musiqa ilmida mustaqil ta'limot yaratdi. Qo'yilgan masalalarning kengligi, yoritilishining chuqurligi nuqtai nazaridan o'z zamonida beqiyos bo'lgan Ibn Sino ta'limotining ahamiyati davr doirasi bilan cheklanmasdan balki u sharq va g'arb musiqasining rivojlanishida ham muhim ahamiyat kasb etadi

Bu borada Ibn Sino Aristotel an'alarining davomchisi bo'lib, musiqa va she'riyat masalalarini davom qildirgan donishmanddir. She'riyat va musiqa orasida eng katta ko'prik vazn ekanligini qayd qilgan Ibn Sino, vazn masalasiga, musiqa va she'riyatning tabiiy

uyg'unlashuvi muammolariga alohida e'tibor bergan. She'riyat va musiqaning vazni ular mazmuni ham o'zaro bog'lanishi, musiqa asari mukammalligining eng muhim shartlaridan biri deb bilgan. Ibn Sino musiqa cholg'ularini ham keng o'rgangan. E'tiborli tomoni shundaki, odam ovozi olini eng mukammal asbob deb bilgan va boshqa cholg'u asboblarni esa shunga qiyos qilib o'rgangan. Ibn Sinoning eng sevimli asbobi g'ijjak bo'lgan ekan. U g'ijjakni odam ovozigacha eng yaqin turadigan tabiiy va qoyilmaqom cholg'u asbobi deb bilgan. Bundan tashqari ud, tanbur, rubob, nay, sunray va qonun asboblari to'g'risida ma'lumotlar berib, ularning ijrochilik xususiyatlari, o'zaro qo'shilishiga tegishli ko'pmasalalarda to'xtalib o'tgan.

Hozirgi kunda barcha rivojlangan davlatlarda asab tizimi, yurak qon tizimi kasalliklari va boshqa ko'plab kasalliklarni davolashda musiqa terapiyasi juda muhim rol o'ynaydi. Musiqa tebranishlari inson tanasidan, shuningdek, uning alohida tizimlari va hujayralaridan chiqadigan tebranishlar bilan rezonanslashadi. Bu esa tanadagi kasalliklarni o'z-o'zidan davolash imkonini beradi. Turli xil dori darmonlar va ularning inson organizmiga aks ta'sirining oldini olish, nogiron va ruhiy kasalligi mavjud bo'lgan bemorlarni davolash maqsadida ko'plab rivojlangan mamlakatlar musiqa terapiyasi klinikalari faoliyatini keng yo'lga qo'ygan bo'lib, mutaxassislar bir nechta oliygohlarda maxsus mutaxassisliklarda tahsil oladi.

Musiqa inson hayotida ham psixik ham fiziologik ta'siri bilan ahamiyatli bo'lganligi bois, musiqa terapevtlar yordamida davolangan bemorlar nafaqat kasalliklarini balki ruhiy og'riqlarini ham yo'qotishga erishadilar. Musiqa terapiyasi rivojlanmagan mamlakatlarda ham musiqiy terapiya mutaxassislari va klinikalari faoliyatini yo'lga qo'yish bugungi kun jamiyatining sog'lom turmush tarzini yaratish va ko'plab asab kasalliklarini dori-darmonlarsiz davolash imkonini berishi bilan ahamiyatlidir.

Musiqiy art terapiyasining maqsadi: insonlarning his-tuyg'ularini ifodalashga, ularning stressini yoki havotirini bartaraf etishga yordam berish, kayfiyatini yaxshilashga yordam berish, insonlarning hayot sifatini yaxshilash uchun bo'lishi mumkin.

Musiqiy art terapiyaning uchta asosiy shakli mavjud. Bular: retseptiv; faol; integral deb nomlanadi. (2 rasm)

Retseptiv: tinglovchi (bemor) musiqiy terapiyaning oddiy (passiv) terapevt pozitsiyasini egallab, musiqiy terapiya seansi davomida unda faol ishtirok etmasligi bilan ajralib turadi. Unga turli xil musiqiy asarlarni tinglash yoki ruhiy salomatligi holatiga va davolanish bosqichiga mos keladigan turli xil musiqiy tovushlarni (musiqiy asarlarni) tinglash taklif etiladi.

Faol: musiqiy terapiyaning faol usullarida musiqiy material (asalar) bilan faol ishlashga asoslangan bo'lib, bunda cholg'u chalish, qo'shiq kuylash kiradi.

Integral: integratsion musiqa terapiyasi musiqa bilan bir qatorda boshqa san'at turlarining imkoniyatlaridan foydalanadi. Musiqa terapiyaning bu shakliga musiqa tinglab rasm chizish, musiqiy o'yinlar, pantomima, musiqaga plastik drammatizatsiya, she'rlar, rasmlar, musiqa tinglagandan keyin hikoyalar yaratish va boshqa ijodiy shakllar.

Bugungi kunda ko'plab rivojlangan davlatlarda musiqa terapiyasi inson psixikasi, ruhiy holatini yaxshilash, saqlash va davolashning universal vositasi bo'lib ulguragan. Musiqiy terapiya ruhiy kasallikka chalingan, nogiron va asab, yurak-qon tizimi bilan bog'liq kasalliklarda bolalar va kattalarni davolash hamda reabilitatsiya qilish va tarbiyalash maqsadida qo'llanib kelinmoqda.

2 rasm. Musiqiy art terapiyaning shakllari

Musiqa odamlarda ma'lum tebranishlarni keltirib chiqaradi, bu esa ruhiy reaksiyaga olib keladi. Musiqaning asosi tovushdir. Tovush esa to'liq tuzilishiga ega bo'lgan akustik signaldir. Maxsus adabiyotlardan ma'lumki, akustik signal tirik organizm xujayralariga ta'sir qiladi va ularning faoliyatini o'zgartirishga ham qodir.

Musiqa tinglash stress gormonlari ishlab chiqaruvchi kortizol faoliyatini pasaytirish orqali surunkali stress xavfini kamaytiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki inson salomatligiga ta'sir qiladigan kasalliklarining 60% stress bilan bog'liq.

Musiqiy art terapiyasi aqliy va hissiy salomatlikni mustahkamlash uchun bo'lsa, jismoniy, sog'liq muammolari bilan shug'ullanadigan odamlar uchun hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi. Terapiya seansi musiqa, qo'shiq yozish yoki musiqa tinglash turli xil elementlarini o'z ichiga oladi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki musiqa haqidagi ushbu da'volarni hamma holatlar uchun mutlaq deb bilmaslik kerak. Musiqa tinglash umumiy holda muboh. Lekin u gunoh amallar, faxsh ishlarga ibtido, vosita qilinsa - haromdir. Bu - gunoh ish qildirish uchun birovga halol luqma yedirib, gunohkor bo'lishdek gap.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abror Zufarov. O'ZBEK MILLIY MUSIQASI RIVOJIDA SHARQ ALLOMALARINING QO'SHGAN HISSASI. "Oriental Art and Culture" Scientific Methodical Journal / <https://oac.dsmi-qf.uz> Volume 4 Issue 5 / October 2023. B- 246-247.
2. Adrian Xill. Drawing & Painting Trees. Dover Publications. Ins. Mineola, New York. 2008. P-188.
3. CARL ORFF. CARMINA BURANA CANTIONES PROFANAE. Reprinted by permission of B. Schott's Söhne. Mainz London. New York Tokyo. 1965.

4. Ibn Sino. Donishnoma / O'zbek pedagogikasi antologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1995. – 133-135 b.
5. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. "M-harfi" Davlat ilmiy nashriyoti TOSHKENT 2025. B-844.
6. Rudestam K. Gruppovaya psixoterapiya. — SPb.: Piter, 2000
7. Z. Turaqulov, S. Raximov."Abu Rayxon Beruniy va ta'lim tarbiya haqida " Toshkent – 2008.
8. Античная музыкальная эстетика. //Посев А.Ф.// Вступит. очерк и сбор. текстов – М.,1960. 56-бет.
9. Никитина О.Н. История музыки: учеб.-метод. пособие. Ижевск: Изд-во «Удм.ун-т», 2011, 7 бет.
10. Разумов А.Н., Шушарджан С.В. Методы музыкальной терапии (пособие для врачей). – М., изд. РНЦВМ и К МЗ РФ, 2002 – С. 29
11. Шушарджан С.В. Музыкотерапия и резервы человеческого организма. – М., 1998. 363 с.
12. Яворский Б. Статьи, воспоминания, переписка. Том 1. М., 1972.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Yarashev Jo'rabek To'rayevich**, PhD, professor, [**Ярашев Жўрабек Тўраевич**, PhD, профессор], [**Jo'rabek T. Yarashev**, Professor]; manzil: O'zbekiston, 200100, Buxoro tuman, Udurg'u 84; [адрес:Удургу 84, район Бухара, Узбекистан, 200100]; [address: Udurg'u 84, Bukhara, Uzbekistan, 200100];